

LA REHABILITACIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN COLOMBIA

Barragán K

M.V., M.Sc. Médica
Veterinaria de la Unidad de
Rescate y Rehabilitación
de Animales Silvestres
(URRAS), Universidad
Nacional de Colombia.
Correo electrónico:
karolbbf@yahoo.com

Varela N

Miembro de la Asociación
de Veterinarios de Vida
Silvestre (V.V.S.). Correo
electrónico:
NestorVarela@email.com

Resumen. En Colombia, la fauna silvestre y los entornos naturales están enfrentados a amenazas sin precedentes; grandes extensiones de tierra han sido transformadas e incontables especies son objeto del tráfico ilegal; la responsabilidad actual de personas e instituciones relacionadas con la vida silvestre y la conservación hoy se vuelcan a disminuir el deterioro y promover estrategias para la conservación de la naturaleza.

Aunque la mejor estrategia para la protección de la diversidad biológica a largo plazo es la preservación de las comunidades naturales y sus poblaciones silvestres (conservación *in situ*), el manejo de individuos de fauna silvestre que son objeto de decomiso por parte de las autoridades ambientales es una acción prioritaria y los centros de rescate y rehabilitación de fauna silvestre (conservación *ex situ*) se convierten en una estrategia indispensable, no solo para mitigar este problema, sino para la conservación mediante la educación, la investigación, e incluso la reintroducción de especímenes recuperados.

El mayor desarrollo técnico y elaboración de protocolos para la rehabilitación de fauna se ha dado en los Estados Unidos de América (EUA), pero las condiciones biológicas de la fauna en Latinoamérica son bastante diferentes, en cantidad de especímenes manejados y motivo de ingreso, por lo tanto, los centros de rescate deben ser diseñados de acuerdo con las condiciones regionales e incluso locales, considerando al tiempo una mayor diversidad de fauna en países como Colombia. Esto, además de la unificación de conceptos y un análisis interdisciplinario y objetivo, basado en la experiencia de profesionales que trabajan con la fauna silvestre, puede contribuir en la toma de decisiones para futuros programas de conservación y en los planes de manejo de los centros de rescate y rehabilitación en Latinoamérica.

Palabras clave. Rehabilitación de fauna, liberación, centros de rescate y rehabilitación.

INTRODUCCIÓN

En Colombia y en otros países neotropicales, un problema de conservación es el manejo de los individuos de fauna silvestre que son objeto de decomiso por parte de las autoridades ambientales o entrega voluntaria. Los tres posibles destinos para estos animales son la liberación, la reubicación y la eutanasia (Richards 2000; Clark 1999; Soorae & Stanley 1999). Sin embargo, estos tres posibles destinos están determinados por un conjunto de factores económicos, políticos, sociales, biológicos, éticos, humanitarios, y conservacionistas, entre otros (Grandy 1999). Un factor agravante es que para muchas especies la preservación *in situ* ya no es actualmente una opción viable debido a las drásticas reducciones poblacionales causadas por los diversos factores antrópicos (Primack & Massardo 2001). De acuerdo con Primack y Massardo (2001), es probable que la única forma de evitar su extinción sea mantener un número de individuos temporalmente en condiciones artificiales bajo la supervisión humana.

Frente a la situación provocada por el incremento notorio del tráfico de animales silvestres, y como consecuencia de las acciones de decomisos y entrega voluntaria de especímenes mantenidos en cautiverio por particulares, la existencia de centros de rescate y rehabilitación para fauna silvestre se considera indispensable para la conservación, no sólo por su valor como centros para el desarrollo de técnicas que permitan reintegrar animales a sus hábitats naturales, sino también como lugares que brinden alternativas de educación ambiental e investigación, y aporten estrategias de prevención y control de la salud para poblaciones silvestres.

IMPACTO HUMANO SOBRE LA FAUNA SILVESTRE

Un extenso análisis sobre el estado del uso ilegal de fauna silvestre realizado por el Ministerio del Medio Ambiente en Colombia (1997 y 1999), indica que entre

1992 y 1998 las diferentes autoridades ambientales regionales decomisaron 100.375 ejemplares, 135.778 huevos, un estimado de mínimo de 8.838 kilogramos de carne, 99 frascos con carne de tortuga y 800 kilogramos de coral muerto. De acuerdo al reporte, las aves son los animales decomisados con mayor frecuencia (46.1%) seguidas de los mamíferos (27.5%) y los reptiles (23.6%); loros y guacamayas son las especies más perseguidas, registrándose el decomiso de cerca de 3200 ejemplares durante el periodo analizado (Minambiente 2000). No obstante, el informe del Ministerio estima que las cifras registradas en este estudio solo reflejan una mínima proporción frente a la magnitud real del tráfico ilegal.

La destrucción de los bosques y el tráfico ilegal no sólo ocasionan la pérdida de biodiversidad, sino que alteran la ecología de ecosistemas enteros, lo que puede conllevar a graves consecuencias negativas para la salud animal y humana. Aunque algunos brotes de enfermedad en el país se han atribuido a estos impactos sobre el ecosistema, los estudios de campo son insuficientes para corroborar o rechazar dichas aseveraciones.

CENTROS DE RESCATE Y REHABILITACIÓN

A finales del siglo XX, en la mayoría de los países neotropicales existían iniciativas de rescate de fauna silvestre, aunque no en todos se habían desarrollado centros de rescate específicos para esta tarea, situación que ha cambiado durante el inicio del presente siglo, en la que incluso se comienzan proyectos locales enfocados al desarrollo de Centros para el manejo de taxones particulares. Sin embargo, y como en el pasado, la carencia de estructuras estatales dedicadas a la recuperación de especímenes provenientes del comercio ilegal provoca una serie de confusiones en cuanto a la existencia de los centros de rescate y rehabilitación, aun cuando se reconoce en la actualidad que la presencia de estos centros puede ser una de las alternativas más importantes de conservación *ex situ*.

Puede decirse que una primera confusión conceptual está en considerar que estos Centros realizan las mismas actividades. Desde un concepto académico, los centros de atención, recepción y valoración cumplen

actividades diferentes a los centros de rehabilitación. Los primeros son lugares destinados a la recepción de animales, y su mantenimiento en condiciones aceptables a mediano y largo plazo, mientras que los segundos son lugares en donde se preparan animales aptos para ser liberados o reubicados. Así, las funciones de unos y otros, aunque similares, son diferentes; no obstante, hay centros en Colombia que realizan actividades mixtas (Privados y gubernamentales) (Drews, 1999).

El objetivo principal de estos centros es la recepción, evaluación y diagnóstico, tratamiento y/o curación, readaptación y liberación o reubicación de animales silvestres; a lo cual se suman objetivos como la educación, la investigación y capacitación (Drews, 1999).

La mayor problemática actual a la que se enfrentan estos centros radica en la dificultad de reubicar y liberar a los animales que ingresan (Brieva *com pers.* 2003). Frecuentemente, la acumulación de animales en estos lugares es producto de la misma creación del establecimiento, pues muchos son diseñados para recibir animales, pero pocos de ellos cuentan con personal, equipos, financiación e instalaciones adecuadas para llevar a cabo la rehabilitación y reubicación exitosa de los mismos ejemplares que reciben. Aunque hay varias alternativas de reubicación, las mismas están limitadas a circunstancias o políticas externas en las que el Centro como tal no puede intervenir. Por ejemplo, la reubicación en zoológicos o zocriaderos aunque son opciones viables, dependen de los planes de colección o de la capacidad del zocriadero; además, especies muy traficadas, pero también muy comunes (ej., *Amazona ochrocephala*), no suelen tener cupo en estos lugares. Así pues, la liberación es la principal vía autónoma por la cual un centro de rehabilitación puede evitar el estancamiento o acumulo de especímenes. Algunas corporaciones, regionalmente han validado figuras legales a particulares para el mantenimiento temporal de los animales que no pueden ser liberados, sin embargo

Si bien los costos para llevar a cabo los procesos de liberación son en ocasiones onerosos, lo cierto es que la planeación de estrategias previas a la recepción de los animales puede reducir el valor de las liberaciones, mantener una capacidad constante para nuevos individuos decomisados, presentando una gestión más positiva ante la comunidad, disminuir los costos debidos al

mantenimiento de animales por largo tiempo, reducir la frecuencia de enfermedades y resolver de manera más efectiva la interrogante planteada en el primer párrafo de esta sección.

DISEÑO LOGÍSTICO DE UN CENTRO DE RESCATE Y/O REHABILITACIÓN DE FAUNA SILVESTRE

Debido a peculiaridades biológicas de la fauna neotropical y a la condición típica de los decomisos que ingresan a los centros de rescate, los requisitos de metodología, infraestructura y soluciones médicas difieren mucho de aquellos comúnmente encontrados en Norteamérica. Sin embargo, sirven como modelo para la construcción de instalaciones con el mismo propósito en la región neotropical (Barragán 2001).

Las siguientes son recomendaciones extraídas del Primer Taller Neotropical sobre Rehabilitación y Liberación de Fauna Silvestre en Heredia, Costa Rica, compiladas por Drews 1999, y también de la experiencia en el manejo de animales en la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres – URRAS.

No todos los requisitos, instalaciones y personal aquí reflejados son imprescindibles para el cumplimiento de la misión del centro, sino que se pueden buscar opciones que permitan cumplir con los objetivos establecidos.

Ubicación y tamaño

La ubicación más adecuada para la instalación de un centro de rescate y/o rehabilitación depende de múltiples factores, pero existe una serie de criterios que pueden ayudar a elegir el emplazamiento más idóneo: zonas de vida, riesgos ambientales, seguridad, fácil acceso, privacidad y servicios básicos.

El tamaño debe ser el adecuado para que las instalaciones que se quieran construir ofrezcan seguridad y comodidad a los animales. Además, debe tener posibilidades de expansión.

Instalaciones

Se deben tener en cuenta aspectos como el papel del

centro, su ubicación, y los recursos disponibles, entre otros. Sin embargo, se enumeran aquí, algunas áreas que podrían ser básicas: administrativa, clínica, de rehabilitación, de servicios y mantenimiento, de alojamiento y educativa. Si hay atención veterinaria de mascotas no convencionales, es necesario contar con un consultorio (con nulo o mínimo contacto con la fauna silvestre en rehabilitación) y una sala de espera para los propietarios de estos animales.

Las instalaciones deben cumplir unas especificaciones básicas como son: ofrecer seguridad para el animal y los manejadores, refugio para el animal, enriquecimiento ambiental, fácil limpieza, ventilación, sombra y luz solar (Fowler 1986, Drews 1999).

Equipo humano

Se debe contar con un equipo multidisciplinario debidamente capacitado para la administración y el manejo de los animales que estén alojados en el centro. Se podría dividir en tres grupos:

- Personal administrativo: director y personal asistente.
- Personal clínico y de rehabilitación: veterinarios y biólogos con experiencia en fauna silvestre. Es importante contar con la asesoría de otras profesiones para el desarrollo de protocolos para la rehabilitación y liberación, como ecólogos, y etólogos, entre otros.
- Personal voluntario, de servicios y mantenimiento: personal que se encargue de la alimentación, limpieza y vigilancia.

RECOMENDACIONES LEGALES Y MARCO ADMINISTRATIVO

Cada país debe desarrollar un modelo de acuerdo con su propia realidad en la implementación de un sistema de centros de rescate (Drews 1999).

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres – CITES, ha sido reconocida como parte de la legislación nacional de la mayoría de los países neotropicales

(CITES 1997).

Como marco filosófico se propone adoptar la Declaración de Principios de las directrices CITES, establecidas en la Resolución de la Conferencia 9.11, sobre las consideraciones para disponer de animales vivos confiscados. La disposición de los animales confiscados debe alcanzar tres metas (Drews 1999):

Aumentar la contribución de los especímenes a la conservación, sin poner de ninguna manera en peligro la salud, el perfil etológico o el estado de conservación de las poblaciones silvestres o en cautividad de la especie.

Desalentar la continuación del comercio ilícito o irregular de la especie.

Dar una solución humanitaria a los animales, ya sea en cautividad, reintegrándolos al medio silvestre o mediante la eutanasia.

Hoy en día, en Colombia, y mediante el Decreto Ley 2811/74 o Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y su Decreto reglamentario 1608/78, se establecen las formas legales y técnicas de uso y empleo de fauna silvestre, por ejemplo, se regulan algunas formas de manejo que conllevan a la conservación del hábitat, al establecimientos de centros *ex-situ* para el manejo de fauna (Ej. Zoológicos, acuarios, centros de investigación, y centros de rehabilitación) y a promocionar sistemas de producción de especies de la fauna silvestres en granjas o zocriaderos comerciales (Zambrano & Roda 1999).

LA MEDICINA VETERINARIA EN LOS CENTROS DE RESCATE Y REHABILITACIÓN

En un centro de rescate y/o rehabilitación de fauna silvestre, prima la medicina veterinaria *ex situ*, que en términos generales consiste en la atención individual, con énfasis en aspectos curativos clínicos y preventivos (Sedgwick & Martín 1994), sin embargo, es posible, y teóricamente ideal, integrar la medicina veterinaria *in situ*, pues si bien el objetivo primordial de la rehabilita-

ción no es la conservación sino el bienestar animal, debe contemplarse siempre como un aspecto importante dentro del proceso.

La medicina veterinaria que se aplica en centros de rehabilitación comprende, entonces, dos aspectos:

- Curativo (Ej. Examen clínico, exámenes paraclínicos, tratamientos, manejo médico primeros auxilios).
- Preventivo (Ej. Examen clínico, exámenes paraclínicos, cuarentena, necropsias, registros y estadísticas).

PROCESO DE INGRESO AL CENTRO

La mayoría de las instituciones que manejan fauna decomisada, trabajan como centros de recepción y valoración, y como centros de rehabilitación. Debido a ello, su principal función es efectuar una revisión médica y comportamental de los animales remitidos (a corto, mediano o largo plazo), mediante la cual se decide el destino final más adecuado para el individuo. Según esto, las reubicaciones o eutanasias se realizarán al inicio del proceso o durante éste, siendo parte importante de las observaciones médicas y biológicas que se lleven a cabo con los individuos (Varela 2003). Luego de determinar que un ejemplar es apto para ser rehabilitado, se comenzará a dar curso al proceso requerido, el cual se espera que culmine con la liberación exitosa del animal (Moore & Joosten 1998).

Los pasos para el manejo de fauna en un centro de rescate y/o liberación pueden resumirse de la siguiente manera:

- Recepción del animal
- Registro
- Examen físico y de laboratorio
- Destino:
 - Liberación inmediata o reubicación (centro de educación, reproducción o zoológico).
 - Tratamiento médico

- Rehabilitación y posterior liberación (cuarentena, readaptación, exámenes paraclínicos, etc.)
- Eutanasia (necropsia y disposición final)

Antes de la liberación, se deben considerar también los riesgos genéticos y epidemiológicos que representa la liberación de animales (Rojas 1992, Thomas & Cole 1996, Jiménez 1999 y Dazak *et al.* 2001), por la posibilidad de introducir patógenos a una población desprotegida, bien sea silvestre o doméstica (Smith 1994); por lo que se debe llevar a cabo un periodo de cuarentena apropiado para la especie (Deem & Uhart 2000; Miller 1999; Woodford & Rossiter 1994) y la realización de pruebas específicas, dependiendo del grupo taxonómico (Miller 1999; Roberts 1993). Otros aspectos relacionados a la liberación de fauna silvestre, fin ideal de la rehabilitación, no son discutidos en este documento.

REHABILITACIÓN

Una de las alternativas que hoy en día se practica como una herramienta de conservación de la fauna silvestre, es la rehabilitación para una posterior liberación (reintroducción o reconstitución – UICN 1997). La rehabilitación se define como el proceso que se realiza para garantizar que un animal se encuentre preparado para enfrentar su nueva vida en el medio natural, luego de haber permanecido aislado de éste por la captura y el cautiverio, conceptualmente puede subdividirse en rehabilitación física y biológica (Brieva *et al.* 2000; Montgomery, 1987).

Rehabilitación Física

Busca recuperar a individuos enfermos y permitir que el animal esté físicamente apto para el desplazamiento, digestión, percepción adecuada de estímulos externos, y que posea una óptima condición corporal, inmunocompetencia y demás capacidades de índole fisiológica (Moore & Joosten 1998). Hace referencia al manejo clínico de animales enfermos y al monitoreo de los animales sanos mediante exámenes de laboratorio y observaciones directas, para garantizar su buen estado de

salud (Brieva *et al.* 2000).

Rehabilitación Biológica

Su objetivo principal es el de desarrollar habilidades que le permitan al individuo subsistir exitosamente una vez sea liberado.

Los animales que se quieran liberar deben tener las siguientes aptitudes para sobrevivir (Brieva *et al.* 2000; Box 1991): orientación, movilización espacial, alimentación, búsqueda de refugio, identificación de los predadores naturales, dominio del hábitat y ubicación en el estrato arbóreo indicado, interacción con otras especies, establecimiento de relaciones intra específicas y reconocimiento, desconfianza y temor hacia el humano y sus asentamientos.

REHABILITACIÓN Vs. CONSERVACIÓN

Los centros de rescate de fauna y los proyectos de conservación parten de objetivos diferentes: los primeros buscan rehabilitar a ejemplares de animales sacados de la naturaleza y los segundos buscan la permanencia de poblaciones silvestres. A pesar de esto, los centros de rescate pueden contribuir a la conservación de poblaciones silvestres mediante la educación, investigación, y cría en cautiverio y reintroducción de fauna (Jiménez 1999; Clark 1999). Para lograr esto, la educación y la investigación deben dirigirse a solucionar los problemas de conservación de los animales en su medio natural.

Generalmente la educación ambiental se ha considerado un objetivo inherente a los programas de rescate y rehabilitación, debido a que son sitios con buenas características para mostrar la problemática generada por el tráfico ilegal, y además son impactantes, atractivos y humanitarios (Primack & Massardo 2001).

Uno de los objetivos principales de un centro de rescate debería ser la educación, si pensamos que estos sitios tienen que contribuir con acciones tendientes a reducir el tráfico y la tenencia ilegal de mascotas. Además, como médicos veterinarios, con la investigación y el desarrollo de metodologías de campo, se promoverían estrategias de prevención y control a nivel de la salud de poblaciones silvestres. Se plantea entonces la necesidad

no sólo de educar, sino de actuar como remediadores de un problema que está, y que no puede controlarse (por ahora) solo con la educación, ya que ella implica una solución a largo plazo. Debemos entonces plantear alternativas a corto plazo que generen respuestas positivas, al problema que ya existe y al que le es necesario una rápida solución (Barragán 2000; Moore & Joosten 1998).

CONCLUSIONES

Una estrategia viable y realmente importante, son los centros de rescate y rehabilitación de fauna silvestre, que trabajan al mismo tiempo la educación al público y el rescate de animales, dónde se amortigua la situación de miles de especímenes que son extraídos de su ambiente y que en condiciones normales o no, pueden ser reintegrados a su medio de nuevo. Sin embargo, en América Latina este tipo de centros, por ahora, no cuenta con el suficiente apoyo, debido a que se desconoce su importancia, además que son vistos como lugares dónde se limitan a una clasificación taxonómica y a una "curación", sin pensar en que se requiere de la participación de varias disciplinas que se encarguen de unir esfuerzos y se convierta en el engranaje de una máquina solucionadora a corto, mediano y largo plazo del problema ambiental.

La medicina veterinaria juega un papel crucial en el mantenimiento de la salud de la vida silvestre porque participa activamente en el cumplimiento de los objetivos de un centro de rescate y rehabilitación, es decir, los tópicos en los que intervienen (Ej. Investigación y diagnóstico clínico, prevención y tratamiento de enfermedades, consideraciones de captura, cuidado y manejo en general) son claves para el desarrollo exitoso de los programas de liberación y de conservación de la salud de los animales, los ecosistemas y los humanos.

La diversidad de especies que se manejan, la ausencia de condiciones técnicas para el mantenimiento de individuos de acuerdo a requerimientos biológicos y las diferentes disciplinas que intervienen en el manejo de los animales silvestres en cautiverio son un inconveniente para la existencia de un único tipo de manejo de los centros de rescate; se deben unificar conceptos y criterios, además los marcos técnicos y legales para tomar

decisiones que más se acerquen a la realidad de nuestros países y que favorezcan el bienestar de los animales y la conservación de la fauna silvestre.

La falta de conocimiento y la escasa divulgación de experiencias en el manejo de animales silvestres *ex situ*, son problemas importantes a la hora de unificar criterios y tomar decisiones, por lo tanto, la realización de más investigaciones en aspectos básicos biológicos y médicos en los animales así como la divulgación del conocimiento resultado de la experiencia son indispensables para nuevas propuestas de manejo y toma de decisiones en el manejo de la fauna silvestre en cautiverio.

BIBLIOGRAFÍA

1. Barragán K. Informe de Prácticas Integradas de Medicina Veterinaria. Documento interno. Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza – ANCON. Ciudad de Panamá, Panamá, p. 190, 2000.
2. Barragán K. 2001. Centros de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre. Memorias seminario – taller: Fundamentos en Medicina y Rehabilitación de Fauna Silvestre. 4 – 6 de abril. Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza – ANCON. Ciudad de Panamá, Panamá, p 20, 2001.
3. BOX HO. Training for life after release: Simian primates as Examples. In: Beyond Captive Breeding. Reintroducing endangered mammals to the wild. The Zoological Society of London. Symposium No 62, pp.111-113, 1991.
4. Brieva C, Varela N, Sánchez A y Moreno W. Memorias Curso. Fundamentos de Rehabilitación en Fauna Silvestre. Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, Bogotá – Colombia, p. 123, 2000.
5. CITES. Disposición de especímenes vivos confiscados incluidos en los apéndices. Resolución 10.7, 10a Conferencia de las Partes, 1997.
6. Clark E. Factores Humanos en la Reintroducción de Fauna Silvestre. En: Memorias Primer Simposio Internacional de Rehabilitación y Reubicación

- de Fauna Silvestre. Medellín, Colombia, 1999.
7. Dazdak P, Cunningham A y Hyatt A. Anthropogenic Environmental Change and Emergence of Infectious Diseases in Wildlife. *Acta Trópica*. 78: 103 – 116, 2001.
 8. Deem S y Uhart M. Curso Taller sobre Medicina Veterinaria de Vida Silvestre y su Papel en la Conservación de la Biodiversidad. Memorias. Wildlife Conservation Society (WCS) y Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios (ACOPAZOA). Colombia. Memorias sin paginar, 2000.
 9. Drews C. (Ed.). Rescate de Fauna en el Neotrópico. Iniciativas y perspectivas. EUNA – HSI. Editorial Universidad Nacional. Costa Rica, pp. 17 – 27, 1999.
 10. Fowler M (Ed.). *Zoo and Wild Animal Medicine*. 2 Ed. W.B. Saunders Co. United States of North America, p. 1127, 1986.
 11. Grandy J. Rehabilitación y Liberación de Fauna: Un Enfoque Sencillo. En: Drews C (Ed). Rescate de Fauna en el Neotrópico. Iniciativas y perspectivas. EUNA – HSI. Editorial Universidad Nacional. Costa Rica. Pp 59 – 64, 1999.
 12. Jiménez I. Los centros de Rescate de Fauna Silvestre como Herramientas de Conservación. En: Drews C (Ed.). Rescate de Fauna en el Neotrópico. Iniciativas y perspectivas. EUNA – HSI. Editorial Universidad Nacional. Costa Rica, pp. 65 – 88, 1999.
 13. Miller E. 1999. Quarantine: A Necessity for Zoo and Aquarium Animals. In: Fowler M and Miller E. (Eds.). *Zoo and Wild Medicine. Current Therapy 4*. W.B. Saunders Co. USA, pp. 13 – 17, 1999.
 14. Ministerio del Medio Ambiente. Estrategia para el Manejo de Ejemplares de Fauna Decomisada en Colombia. Dirección General de Ecosistemas. Grupo de Fauna y Flora Silvestres. Bogotá. D.C, Colombia, pp. 3 – 51, 2000.
 15. Mintgomery S. Wildlife Rehabilitation. High Tech Innovative Techniques Pioneer a New Science Animals.USA, pp.18 – 22, 1987.
 16. Moore A and Joosten S. Principles of Wildlife Rehabilitation. National Wildlife Rehabilitators Association. USA, p. 580, 1998.
 17. Primack R and Massardo F. Estrategias de Conservación *ex situ*. En: Primack R, Roiz R, Feinsinger P y Massardo F. Fundamentos de Conservación Biológica. Fondo de Cultura Económica. México, p. 796, 2001.
 18. Richards J. Euthanasia in Wildlife Rehabilitation. International Wildlife Rehabilitation Council. In: J. Wildlife Rehabilitation. 16: 3 – 13, 2000.
 19. Roberts J. Quarantine: Primates. In: Fowler M. (Ed.). *Zoo and Wild Animal Medicine*. 3rd edition. Saunders Co, USA, pp. 326 – 331, 1993.
 20. Rojas M. The Species Problem and Conservation: ¿What are We Protecting?. In: *Conservation Biology*. 6: 170 – 178, 1992.
 21. Sedwick C and Martin J. Concepts of Veterinary

¡Suscríbase a nuestra revista!

Revista de la Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre

Plan ^a	Impreso*	CD-ROM*
Anual, particulares	\$160.000	\$140.000
Anual, miembros colaboradores V.V.S.	\$140.000	\$120.000
Anual, miembros activos y honorarios V.V.S.	\$120.000	\$100.000
Compra sin suscripción (valor de cada ejemplar)	\$45.000	\$40.000

^a Los planes anuales sólo cubren gastos de envío dentro del territorio nacional; la compra de cada ejemplar individual no incluye gastos de envío.

* Valor para el año 2005 en pesos colombianos (tasa de cambio actual \$2.200 pesos = U\$ 1 dólar); los precios pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la fluctuación del mercado. TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA.

- Practice in Wild Mammals. The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice. 24; 175 – 185, 1994.
22. Zorrea P y Stanley P. Animales Confiscados Vivos: ¿Qué Opciones hay para su Ubicación?. En: Drews C (Ed.). Rescate de Fauna en el Neotrópico. Iniciativas y perspectivas. EUNA – HSI. Editorial Universidad Nacional. Costa Rica, pp. 63 – 68, 1999.
23. Thomas N and Cole R. The Risk of Disease and Treats to the Wild Population. Endagered Species UPDATE. 13: 23 – 27, 1996.
24. UICN. Posición de la UICN con Respecto al Desplazamiento de Organismos Vivos. Suiza, 1997.
25. Woodford M and Rossiter P. Disease Risks Associated with Wildlife Translocation Projects. In : Olney. P.S.J, 1994.
26. Varela N. La rehabilitación (filosofía, perspectivas y técnica). Boletín GEAS, pp. 15-19, 2001, 1:1.
27. Varela N. Pasantía en la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres. Informe de prácticas integradas de Medicina Veterinaria. Documento interno. Universidad Nacional. Bogotá, Colombia, 2003.
28. Zambrano H y Roda J. 1999. Colombia: Gestión Ambiental y Manejo de Fauna Silvestre Decomisada. En: Drews C (Ed.). Rescate de Fauna en el Neotrópico. Iniciativas y perspectivas. EUNA – HSI. Editorial Universidad Nacional. Costa Rica, pp. 149 – 159, 1999.

URRAS

Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres

Consulta de animales no convencionales de tenencia legal, tales como hámsteres, curíes, palomas, cacatúas, conejos y gerbos.

Horario de atención: Lunes a Viernes 9am - 12m y 2 - 4pm

Además ofrece los servicios de hospitalización, procedimientos quirúrgicos varios y rehabilitación de animales silvestres colombianos.

Teléfonos: 3165044 o 3165000 extensión 15395 (Bogotá - Colombia).

Dirección: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (Cra 30 # 45 - 02, edificio 501, Bogotá - Colombia).

Internet: www.veterinaria.unal.edu.co

Correo electrónico: cibrievar@unal.edu.co

ASOCIACIÓN DE VETERINARIOS DE VIDA SILVESTRE (V.V.S.).

Teléfono principal: (57) (1) 4380617

Móvil [Celular]: (57) 310 2046735

Fax: (57) (1) 4409087

Revista de la Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre
Rev. Asoc. Vet. Vida Silv.

Teléfono: (57) 311 4617954

Correo electrónico: info@veterinariosvs.org

A.A. 361071 (Bogota-Colombia)

¡Veterinarios de Vida Silvestre en Internet!

<http://www.veterinariosvs.org>

Organización creada con el objeto de fomentar el conocimiento sobre la fauna silvestre, su manejo y conservación.

5 Razones para ser su mejor opción en servicios y productos:

- 1. Fortalecimiento corporativo del quehacer veterinario en temas relacionados con la fauna silvestre, exótica y no convencional.*
- 2. Confianza en el cumplimiento de compromisos.*
- 3. Un portafolio versátil dirigido a resolver sus necesidades*
- 4. Disponibilidad y preparación para el trabajo interdisciplinario*
- 5. Asesoría, respaldo y cooperación en el desarrollo de sus iniciativas para fomentar el conocimiento sobre la vida silvestre, su manejo y conservación.*